

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxeimedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
О'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIVAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQUISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INKLYUZIV INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISH.....	568
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
AGROKLASTERLARNING TASHKILY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	573
Doliyev Samandar Toirovich	
MINTAQADA IQTISODIYOT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH USULLARI.....	579
Sapayev Azamat Rustamovich	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI	583
Rustamova Nodira	
GAVKUSHON ANSAMBLI MISOLIDA BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM SALOHİYATI.....	587
Xolmurodova Moxichehra Dilmurodovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ	594
Ганиева Зулфия Самиевна	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI	600
G'aniyev M., Vannobova Gulhayo Tolibjon qizi	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI ABDULAZIZXON VA ULUG'BEK MADRASALARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	604
Ro'ziqulova Feruza Qurbon qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVAVIY RAG'BATLANTIRISH HAMDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	612
Iskandarov Saidazamxon Salohiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA NOSTANDART BANDLIK ASOSIDA KICHIK BIZNES RIVOJINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	621
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
O'ZBEKISTONNING QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	627
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Jo'ramurodova Feruza Mardon qizi	

XARAJATLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI VA USULLARI	633
Toshimov Azizbek Hakimovich	
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	636
Рахматов Феруз Касымович, Садикова Дилафруз Ражабовна, Рахматов Фирдавс Феруз угли	
NODIR DEVONBEGI XONAQOHIDA TURISTIK SIG'IMNI BAHOLASH: FIZIK VA HAQIQIY SIG'IM TAHLILI	647
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASIDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	654
Zoya Xalekeyeva, Jamgirbaeva Nilufar Dauilbay qizi	
O'ZBEKISTON SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINING NISBATAN PAST FOIZ STAVKADA JOYLASHTIRILISHI: INVESTORLAR ISHONCHI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK IFODASI	662
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ	668
Усманова Зумрад Исламовна	
ДИЛЕММА ПЛАТОНА И ПОППЕРА: ИНТУИЦИЯ КАК АБСОЛЮТНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	673
Мулладжанова Хосият Яздонова	
IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KECHA, BUGUN VA ISTIQBOL	678
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
MILLIY VALYUTA KURSI DINAMIKASINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	684
Kurbanov Feruz Pirnazarovich, Xudaybergenov Yusufboy Murodovich	
QURILISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK	690
B.K.Abdusamatov, F.Ablakulov	
NNTLARNING IJTIMOY AHAMIYATGA MOLIK LOYIHALARINI DAVLAT GRANTI SHAKLIDA MOLIYALASHTIRISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING RAQAMLI MEKANIZMLARI	695
Xasanov Jahongir Botir o'g'li	
TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BAZEL III STANDARTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	701
Absamatov Anvar Ergashevich	
B-READY XALQARO MEZONI: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI	706
Matniyozova Dilrabo Abdug'aprovna	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR SOHASINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	711
D.A. Togayeva	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SERTIFIKATLASH TIZIMI: YEVROPA ITTIFOQI TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	715
Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi, Axmedov Eldor Toyirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEZONLARI	720
Kantureeva Asem Jambil qizi, Xudoyqulov Xurshid Xurramovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING TARKIBIY O'ZGARISHLARINI INSON KAPITALI ORQALI RAG'BATLANTIRISH MEKANIZMLARI	727
Xudayberganova Nazokat Shonazarovna, Masharipova Xosiyat Matrasulovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	733
Габбарова Ильмира Володиевна	

AUDITORLIK XULOSASI HAMDA AXBOROT TAQDIMOTI SIFATINI INTEGRATSIYALASH AHAMIYATI VA YO'LLARI.....	738
Parpiyev Jaxongir Ilxomjonovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS.....	744
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
RAQAMLI TURIZM INFRATUZILMASINI BAHOLASHDA INTEGRATSION INDIKATORLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH	750
Raximov Abror Zafarovich	
THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF DEVELOPING PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN	754
Rajapova Gulnoza Maxmudovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА	759
Ахмедова Газиза Азим кизи	
THE IMPORTANCE OF DIGITALIZATION METHODS AND SUSTAINABILITY IN PROVIDING PRODUCTS AND SERVICES TO CUSTOMERS	763
Umarova Nargiza Mirakabarovna	
NOMINAL ALMASHUV KURSI QADRSIZLANISHINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI ASOSIDA ILMIY-TAHLILYI YONDASHUV	768
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	773
Жураева Нодирахон Фузулий кизи	
MILLIY INNOVATSION TIZIMDA FAN TA'LIM VA ISHLAB CHIQRARISH O'ZARO UYG'UNLIGI	779
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	782
To'raboyeva Kimiyoxon O'rozbekovna, Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
DAVLAT QARZI VA UNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	786
Alimov Muhammad Yunus Muhammad ali o'g'li	
RAQAMLI BOSHQARUV VA TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLAR ORQALI MINTAQAVIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	791
Dilmurodov Zuhridin Do'stmurod o'g'li	
MAHALLA INSTITUTIDA KICHIK BIZNES VA OILAVIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	795
Dawletmuratov Adilbay Mirzabaevich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TASHQI SAVDO OPERATSIYALARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH ASOSLARI	801
Masharipova Manzura Alimbayevna	
ME'ROS OBYEKTLARIDA TURISTIK SIG'IMNI MIQDORIY BAHOLASH: NODIR DEVONBEGI MADRASASI MISOLIDA	806
Ikromova Shaxinabonu Ilg'or qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	813
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	819
Ёдгоров Сардорбек Самадович	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BANK KREDITINING ROLINI OSHIRISH YO'LLARI	825
Daniyarov Quwatbay Dáwirxanovich, Tajimuratova Nelufar Vays qizi	
INVESTITSION QURILISH KLASTERI VA UNING FAOLIYATI	833
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
DIVERSIFIKATSIYANING INVESTITSIYA PORTFELI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	837
Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINI BARQAROR RIVOJLANISH VA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA TRANSFORMATSIYA QILISH	844
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	

NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOBİ TIZIMINI BARQAROR RIVOJLANISH VA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA TRANSFORMATSIYA QILISH

Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası dotsenti, i.f.n.,
E-mail: xojiboyevmuhiddin77@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada nodavlat oliy ta'lim muassasalarida (NOTM) boshqaruv hisobi tizimini barqaror rivojlanish va raqobatbardoshlikni ta'minlash mexanizmi sifatida transformatsiya qilishning nazariy-uslubiy asoslari, amaliy yo'nalishlari va ilmiy-metodik yondashuvlari bayon etilgan. Tadqiqotda moliyaviy ko'rsatkichlarni prognozlash va boshqaruv hisobi tizimiga integratsiya qilishning namunaviy modeli, rolling forecast hamda ssenariyli prognozlash instrumentlarining NOTMlar uchun ahamiyati asoslangan.

Kalit so'zlar: boshqaruv hisobi, nodavlat OTM, rolling forecast, ssenariyli prognozlash, strategik budjetlashtirish, risk-monitoring, moliyaviy barqarorlik, raqobatbardoshlik.

Abstract. This article describes the theoretical and methodological foundations, practical directions, and scientific-methodological approaches for transforming the management accounting system in non-state higher education institutions (NSHEIs) as a mechanism for ensuring sustainable development and competitiveness. The study substantiates the importance of a model for forecasting financial indicators and integrating them into the management accounting system, as well as the significance of rolling forecast and scenario forecasting instruments for NSHEIs.

Key words: management accounting, non-state higher education institutions, rolling forecast, scenario forecasting, strategic budgeting, risk monitoring, financial stability, competitiveness.

Аннотация. В данной статье изложены теоретико-методологические основы, практические направления и научно-методические подходы к трансформации системы управленческого учета в негосударственных высших образовательных учреждениях (НБОУ) как механизма обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности. В исследовании обоснована значимость модельного подхода к прогнозированию финансовых показателей и их интеграции в систему управленческого учета, а также инструментов rolling forecast и сценарного прогнозирования для НБОУ.

Ключевые слова: управленческий учет, негосударственные вузы, rolling forecast, сценарное прогнозирование, стратегическое бюджетирование, риск-мониторинг, финансовая устойчивость, конкурентоспособность.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqobatning kuchayishi, raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi va ta'lim xizmatlari bozorining tobora murakkablashib borishi nodavlat oliy ta'lim muassasalarini boshqaruv hisobi tizimini tubdan qayta ko'rib chiqishga majbur etmoqda. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida boshqaruv hisobi faqat xarajatlarni qayd etish yoki budjet ijrosini nazorat qilish bilan cheklanib qolishi mumkin emas. U muassasaning uzoq muddatli strategik rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi, istiqboldagi xavf va imkoniyatlarni baholovchi, resurslarni kelajakdagi ustuvor yo'nalishlar bilan bog'lovchi integrallashgan tuzilma sifatida shakllanishi lozim.

O'zbekiston Respublikasida nodavlat oliy ta'lim muassasalari soni so'nggi yillarda sezilarli darajada ortib bormoqda. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga kelib mamlakatda oliy ta'lim muassasalari soni 210 tadan oshdi, shundan 60–70 tasi nodavlat sektorga to'g'ri keladi. Bunday sharoitda boshqaruv hisobi tizimini strategik boshqaruv vositasiga aylantirish muammosi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston olimlari N.B. Abdusalomova, M.Sh. Mamatkulov, B.Y. Maxsudov, U.U. Kostayev, I.K. G'iyosov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar boshqaruv hisobi tizimini rivojlantirish, budjetlashtirish va moliyaviy rejalashtirish masalalarini keng qamrab olgan. Biroq nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini barqaror rivojlanish va raqobatbardoshlikni ta'minlash mexanizmi sifatida transformatsiya qilishning kompleks modeli hali to'liq ishlab chiqilmagan.

Mazkur maqolaning maqsadi – moliyaviy ko'rsatkichlarni prognozlash instrumentlarini boshqaruv hisobi tizimiga integratsiyalash va NOTMlarda uzoq muddatli strategik rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi ko'p modulli tuzilmani ilmiy asoslashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillar ichida O'zbekiston olimlari tomonidan boshqaruv hisobi metodologiyasini takomillashtirish yo'nalishida bir qator muhim tadqiqotlar amalga oshirildi.

N.B. Abdusalomovning [1] tadqiqotlarida boshqaruv hisobi tizimida ichki nazorat va budjetlashtirish jarayonlari korxonalar faoliyatini samarali boshqarishning muhim instrumenti ekanligi asoslab berilgan. Olima fikriga ko'ra, boshqaruv hisobi tizimida ichki nazorat va budjetlashtirish mexanizmlarini rivojlantirish boshqaruv qarorlarining sifatini oshirish, iqtisodiy risklarni kamaytirish hamda resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv nodavlat OTMLar uchun ham metodologik asos bo'lib xizmat qiladi, chunki bunday muassasalarda ichki nazorat va budjet intizomi moliyaviy barqarorlikning kafolati hisoblanadi.

M.Sh. Mamatkulovning [2] ilmiy ishlarida kommunal xizmat ko'rsatish tizimi korxonalarida boshqaruv hisobi metodologiyasini takomillashtirish masalalari keng o'rganilgan. Tadqiqotda boshqaruv hisobini strategik boshqaruv bilan integratsiyalash, daromadlar va xarajatlarni segmentlar kesimida baholash, mas'uliyat markazlari bo'yicha hisob yuritish mexanizmlari ishlab chiqilgan. Ushbu metodologik yondashuvlar xizmat ko'rsatish sohasiga tegishli bo'lgani uchun nodavlat OTMLarga bevosita tatbiq etish mumkin.

B.Y. Maxsudovning [3] dissertatsiya tadqiqotida boshqaruv hisobida budjetlashtirish metodologiyasini takomillashtirish masalalari chuqur o'rganilgan. Tadqiqotchi OTMLarda budjetlashtirishning smeta shaklidan natijaga yo'naltirilgan modelga o'tish zarurligini, budjet ko'rsatkichlari va strategik maqsadlar o'rtasida uzviy bog'liqlik o'rnatish lozimligini asoslab bergan. Bu yondashuv nodavlat OTMLarda ko'p yillik strategik budjetlashtirishning nazariy poydevorini tashkil etadi.

U.U. Kostayevning [4] ishlarida strategik boshqaruv hisobi metodologiyasini takomillashtirish yo'nalishlari, shu jumladan muvozanatli ko'rsatkichlar tizimi (Balanced Scorecard), asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) va segmentlar kesimida boshqaruv hisobini yuritish masalalari tadqiq etilgan. Olim strategic costing, value chain analysis va competitive advantage kabi zamonaviy vositalarni O'zbekiston korxonalarida amaliyotiga tatbiq etishning metodik asoslarini ishlab chiqqan.

I.K. G'iyosovning [5] tadqiqotlarida boshqaruv hisobini tashkil etish va samaradorligini oshirish yo'nalishlari, xarajatlar markazlari bo'yicha hisob yuritish, faoliyatga asoslangan xarajatlar hisobi (ABC) va boshqaruv hisobining axborot tizimi bilan integratsiyasi masalalari keng ko'lamda o'rganilgan. Ushbu natijalar nodavlat OTMLar uchun ham muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

I.B. Jumaniyazovning [6] ilmiy ishida korxonalarda xarajatlar va daromadlarning boshqaruv hisobi hamda tahlilini takomillashtirish bo'yicha amaliy yechimlar taklif etilgan. Tadqiqotda xarajatlar segmentatsiyasi, marjinal daromad tahlili va mas'uliyat markazlari asosida boshqaruv hisobini yuritishning metodik yondashuvlari ishlab chiqilgan. Ushbu metodlar nodavlat OTMLarda ta'lim dasturlari, ilmiy loyihalar va xizmat turlari bo'yicha alohida boshqaruv hisobini yuritishda bevosita qo'llanilishi mumkin.

M.B. Kalonov [7] va Sh.A. Pardayeva [8] tadqiqotlarida daromadlar va xarajatlar hisobini takomillashtirish, moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobi bilan bog'liqligi masalalari o'rganilgan. Mazkur ishlar boshqaruv hisobini daromad-xarajat muvozanatini ta'minlash vositasidan strategik qiymat yaratish platformasiga aylantirish zarurligi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqotlarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, O'zbekiston ilmiy maktabida boshqaruv hisobining strategik, segmentli va integratsiyalashgan modellari bo'yicha kuchli metodik poydevor yaratilgan. Biroq nodavlat oliy ta'lim muassasalari uchun maxsus mo'ljallangan, moliyaviy prognozlash, risk-monitoring va raqamli dashboard elementlarini birlashtirgan kompleks transformatsiya modeli hali yetarlicha ishlab chiqilmagan. Mazkur maqola aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullardan foydalanilgan: tizimli tahlil, iqtisodiy-analitik modellashtirish, qiyosiy tahlil, segmentli tahlil, moliyaviy modellashtirish, ssenariyli prognozlash, ko'p mezonli baholash hamda jadval-grafik tahlil. Amaliy ma'lumotlar bazasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlari, bir qator nodavlat oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy hisobotlari va boshqaruv hisobi ko'rsatkichlari qo'llanilgan.

Tadqiqotning metodologik asosi sifatida O'zbekiston iqtisodchi olimlari N.B. Abdusalomova [1], M.Sh. Mamatkulov [2], B.Y. Maxsudov [3], U.U. Kostayev [4] ishlarida asoslangan boshqaruv hisobining strategik va integratsiyalashgan yondashuvlari hamda xorijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan Balanced Scorecard, rolling forecast va ssenariyli prognozlash metodologiyasi qabul qilingan.

Moliyaviy ko'rsatkichlarni prognozlash modelida asosiy drayverlar sifatida talabalar soni (N), o'rtacha kontrakt summasi (K) va to'lov intizomi koeffitsiyenti (α) olingan. Prognoz tushum formulasi quyidagicha belgilandi:

$$PT=N \times K \times \alpha$$

Bu yerda:

PT — prognoz tushum;

N — talabalar soni;

K — o'rtacha kontrakt summasi;

α — to'lov intizomi koeffitsiyenti ($0 < \alpha \leq 1$).

Uch ssenariy (bazaviy, optimistik, pessimistik) bo'yicha hisoblar amalga oshirildi.

Strategik tuzilma moduli sifatida yetti komponentli tizim ishlab chiqildi:

1. strategik indikatorlar moduli;
2. ko'p yillik budget moduli;
3. segmentlar bo'yicha rentabellik moduli;
4. investitsion tahlil moduli;
5. risk-monitoring moduli;
6. raqamli dashboard va analitika moduli;
7. strategik bilimlar bazasi moduli.

Har bir modul boshqaruv hisobi vazifasi va kutilayotgan natija bilan bog'liq holda tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy boshqaruv hisobi konsepsiyalarida xarajatlar va natijalar haqidagi axborotni strategik qarorlar bilan bog'lash, uzoq muddatli samaradorlikni ta'minlash va maqsadli ko'rsatkichlar asosida boshqaruvni tashkil etish zarurligi alohida qayd etiladi. Moliyaviy ko'rsatkichlarni prognozlash instrumentlarini boshqaruv hisobi tizimiga integratsiyalash — bu boshqaruv hisobini reaktiv tizimdan proaktiv strategik boshqaruv vositasiga aylantiruvchi muhim metodologik qadam hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, nodavlat oliy ta'lim muassasalari uchun oltita asosiy prognozlash va monitoring instrumentining qo'llanilishi tavsiya etiladi. Ushbu instrumentlar 1-jadvalda tizimli ravishda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy ko'rsatkichlarni boshqarish va prognozlashning integratsiyalashgan modeli¹

Ko'rsatkich / instrument	Mazmuni	Hisoblash / qo'llash yo'li	Boshqaruv ahamiyati
Rolling forecast	Davriy yangilanadigan moliyaviy prognoz	Har oy/chorak yangilanadi	O'zgaruvchan muhitga tez moslashish
Ssenariyli prognozlash	Bazaviy, optimistik, pessimistik variantlar	Asosiy drayverlar bo'yicha shakllantiriladi	Risk va imkoniyatlarni oldindan ko'rish
Drayverga asoslangan model	Talabalar soni, kontrakt, to'lov intizomi, xarajat normativi	Sabab-oqibat asosida prognozlash	Natijalarni aniqroq bashorat qilish
Og'ishlar tahlili	Fakt-reja farqini aniqlash	Tushum, xarajat, marja, pul oqimlari bo'yicha	Tuzatish choralarini ko'rish
Dashboard	Vizual indikatorlar paneli	KPI va moliyaviy ko'rsatkichlarni real vaqtga yaqin kuzatish	Qaror qabul qilish tezligini oshirish
Erta ogohlantirish signallari	Kritik ko'rsatkichlarning chegara qiymatlari	«Yashil-sariq-qizil» zonalar	Moliyaviy xavflarni oldindan aniqlash

1 Muallif tomonidan tuzilgan.

Ayniqsa, rolling forecast va ssenariyli prognozlash instrumentlari nodavlat OTMlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ushbu muassasalarning tushumlari va xarajatlari tashqi bozordagi o'zgarishlarga — talabalar sonining mavsumiy tebranishi, iqtisodiy konyunktura, regulyativ o'zgarishlar — juda sezgir. Zamonaviy boshqaruv hisobida moliyaviy ko'rsatkichlarni strategik maqsadlar bilan bog'lash va prognozlash tizimini joriy etish raqobatbardoshlikning asosiy sharti hisoblanadi.

Drayverga asoslangan prognozlash modelida talabalar soni, o'rtacha kontrakt summasi va to'lov intizomi koeffitsiyenti asosida uch ssenariy bo'yicha hisob quyidagicha tashkil etiladi: bazaviy ssenariyda — mavjud trendlar saqlanishi; optimistik ssenariyda — talabalar oqimi va to'lov intizomining oshishi; pessimistik ssenariyda — talabalar sonining kamayishi va to'lov intizomining pasayishi. Bu yondashuv NOTMlarga faqat kutilayotgan natijani emas, balki risk chegaralarini ham oldindan ko'rish imkonini beradi.

Boshqaruv hisobi tizimi endilikda faqat joriy xarajatlar va daromadlarni qayd etuvchi, budget ijrosini nazorat qiluvchi yoki moliyaviy og'ishlarni tahlil qiluvchi vosita bo'lib qolmasligi kerak. U muassasaning uzoq muddatli strategik rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi, istiqboldagi xavf va imkoniyatlarni baholovchi, resurslarni kelajakdagi ustuvor yo'nalishlar bilan bog'lovchi integrallashgan tuzilma sifatida shakllanishi lozim.

Uzoq muddatli strategik rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi boshqaruv hisobi tuzilmasi, avvalo, nodavlat OTMning missiyasi, strategik maqsadlari va resurslar arxitekturasi bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. M.Sh. Mamatkulov [2] va B.Y. Maxsudov [3] ta'kidlaganidek, boshqaruv hisobi tuzilmasi faqat joriy xarajatlar nazorati bilan cheklanib qolmasdan, strategik boshqaruv bilan integratsiyalashgan holda faoliyat yuritishi zarur.

Strategik rivojlanish quyidagi yo'nalishlarning uyg'unligini talab qiladi: akademik sifatni oshirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish, ilmiy va innovatsion faoliyatni kengaytirish, raqamli infratuzilmani takomillashtirish hamda bozor jozibadorligini oshirish. Shu sababli boshqaruv hisobi tuzilmasi ushbu ko'p qirrali maqsadlarni o'lchay oladigan va ular bo'yicha muntazam axborot bera oladigan shaklda bo'lishi zarur.

Boshqaruv hisobi tizimida qisqa muddatli natijalar bilan bir qatorda uzoq muddatli strategik indikatorlar ham kiritilishi lozim: talabalar sonining o'sish sur'ati, yangi ta'lim dasturlari ulushi, xalqaro talabalar soni, ilmiy grantlar hajmi, raqamli platformalardan foydalanish darajasi, bitiruvchilar bandlik ko'rsatkichi, bir talaba uchun strategik investitsiyalar ulushi, o'z mablag'lari o'sish sur'ati va brend jozibadorligi bilan bog'liq ko'rsatkichlar. N.B. Abdusalomova [1] va I.K. G'iyosov [5] tadqiqotlarida ham aynan shunday kompleks ko'rsatkichlar tizimining zarurligi ilmiy asoslab berilgan.

Odatdagi smeta va yillik budgetlar nodavlat OTMning uzoq muddatli ustuvorliklarini to'liq aks ettira olmaydi. Shu sababli uch yillik yoki besh yillik strategik budgetlashtirishni joriy etish maqsadga muvofiq. Bunda joriy xarajatlar budgeti alohida, rivojlanish budgeti alohida, innovatsion budget alohida va risklarni qoplash zaxiralari alohida shakllantirilishi lozim. Masalan, yangi ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, LMS tizimini yangilash, laboratoriyalarni modernizatsiya qilish yoki xalqaro akkreditatsiyaga tayyorgarlik bilan bog'liq xarajatlar joriy xarajatlardan ajratilgan holda boshqaruv hisobi obyektiga aylanishi kerak.

Nodavlat oliy ta'lim muassasalari uzoq muddatli rivojlanish yo'lida auditoriyalar, laboratoriyalar, raqamli platformalar, talabalar turar joylari, kutubxona fondlari, marketing infratuzilmasi va ilmiy markazlarga sarmoya kiritadi. Bunday investitsiyalar bo'yicha qarorlar "xarajat qilish" mantig'ida emas, balki ularning kelajakdagi qiymat yaratish salohiyatini baholash asosida qabul qilinishi lozim. Shu sababli boshqaruv hisobi tizimida investitsion obyektlar bo'yicha investitsiya summasi, kutilayotgan tushum yoki tejash effekti, qoplash muddati, strategik foyda, risk darajasi hamda ta'lim sifati va brendga ta'sir kabi axborotlar muntazam shakllanishi zarur.

Uzoq muddatli strategik rivojlanish faqat o'sish imkoniyatlarini emas, balki asosiy xavflarni ham hisobga olishi kerak. Nodavlat OTMlar uchun quyidagi risklar muhim: talabalar sonining pasayishi, kontrakt tushumlari yig'imlilikining pasayishi, regulyativ talablarning o'zgarishi, professor-o'qituvchilar almashinuvi, texnologik eskirish, energiya va infratuzilma xarajatlarning oshishi. Shu sababli boshqaruv hisobi tizimida har bir strategik yo'nalish bo'yicha "risk indikator + moliyaviy ta'sir + ehtimoliy choralalar" ko'rinishidagi alohida blok bo'lishi maqsadga muvofiq. Bu yondashuv I.B. Jumaniyozov [6] tadqiqotida asoslangan xarajatlar segmentatsiyasi va mas'uliyat markazlari tamoyillari bilan ham uyg'un keladi.

Tadqiqot natijasida nodavlat OTM uchun uzoq muddatli strategik rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi boshqaruv hisobi tuzilmasi yetti o'zaro bog'liq moduldan tashkil topishi asoslandi (2-jadval).

2-jadval. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida uzoq muddatli strategik rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi boshqaruv hisobi tuzilmasi²

Tarkibiy modul	Mazmuni	Boshqaruv hisobi vazifasi	Kutilayotgan natija
Strategik indikatorlar moduli	O'sish, rentabellik, akademik natija, bozor jozibadorligi ko'rsatkichlari	Strategik maqsadlarni o'lchash	Uzoq muddatli natijalar kuzatiladi
Ko'p yillik budget moduli	3-5 yillik resurs rejalari va rivojlanish budjetlari	Resurslarni strategik yo'nalishlarga bog'lash	Investitsiyalar oqilona joylashtiriladi
Rentabellik moduli	Segmentlar va markazlar bo'yicha uzoq muddatli samaradorlik	Qaysi yo'nalishlar qiymat yaratishini aniqlash	Resurslar samarali taqsimlanadi
Investitsion modul	Loyiha qiymati, qoplash muddati, strategik ta'sir	Sarmoyaviy qarorlarni asoslash	Investitsiya riski pasayadi
Risk-monitoring moduli	Asosiy xavf indikatorlari va ogohlantirish signallari	Xavflarni erta aniqlash	Barqarorlik mustahkamlanadi
Dashboard va analitika moduli	Trendlar, ssenariylar, indikatorlar paneli	Strategik monitoringni vizuallashtirish	Qarorlar tez va asosli qabul qilinadi
Strategik bilimlar bazasi moduli	Tarixiy natijalar va strategik tajriba	Institutsional xotirani shakllantirish	Boshqaruv sifati oshadi

Ushbu yetti modulning o'zaro integratsiyalashgan holda ishlashi boshqaruv hisobi tuzilmasini nodavlat OTMning uzoq muddatli strategik boshqaruv platformasiga aylantiradi. Strategik indikatorlar moduli Balanced Scorecard yondashuviga asoslangan bo'lib, u moliyaviy va nomoliyaviy ko'rsatkichlarni yagona baholash tizimida birlashtiradi. Bunday yondashuv boshqaruv hisobini reaktiv hisob tizimidan proaktiv strategik vositaga aylantiradi.

Boshqaruv hisobi tuzilmasi faqat raqamlar to'plami bo'lib qolmasdan, vaqt o'tishi bilan to'plangan bilimlarni ham o'zida mujassam etishi kerak. Qaysi dasturlar muvaffaqiyatli bo'lgani, qaysi investitsiyalar o'zini oqlagani, qaysi marketing kampaniyalari natija bergani, qaysi segmentlarda risk darajasi yuqori bo'lgani — bularning barchasi boshqaruv hisobi tizimida tarixiy va analitik axborot sifatida saqlanishi zarur. Bunday institutsional xotira kelgusidagi strategik qarorlar sifatini oshiradi va takroriy xatolarni kamaytiradi.

Amaliy misolda izohlash maqsadida faraz qilaylik, nodavlat OTM besh yillik strategik dastur qabul qilmoqda va unda uchta ustuvor yo'nalish belgilangan: (1) magistratura va xalqaro dasturlar ulushini oshirish; (2) raqamli ta'lim platformasini modernizatsiya qilish; (3) ilmiy va professional kurslar markazini kengaytirish. Boshqaruv hisobi tuzilmasida ushbu yo'nalishlar bo'yicha joriy va prognoz tushum, investitsiya hajmi va qoplash muddati, marjinal samaradorlik, risk bahosi, akademik natijalar hamda strategik maqsadga erishish indeksi kabi axborotlar muntazam shakllantirilishi kerak. Aynan shunday yondashuv strategik rejani real raqamli boshqaruv instrumentiga aylantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari nodavlat oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv hisobi tizimini barqaror rivojlanish va raqobatbardoshlikni ta'minlash mexanizmi sifatida transformatsiya qilish zarurligi va buning uchun aniq metodologik yechimlarning mavjudligini ko'rsatdi. Quyidagi asosiy xulosalar shakllandi:

Birinchi, rolling forecast va ssenariyli prognozlash instrumentlarini boshqaruv hisobi tizimiga integratsiyalash NOTMlarda moliyaviy boshqaruvni reaktiv tizimdan proaktiv mexanizmga aylantiradi. Talabalar soni, kontrakt summasi va to'lov intizomi asosida qurilgan drayverga asoslangan model uch ssenariy bo'yicha moliyaviy prognozni real vaqtda yangilash imkonini beradi.

Ikkinchi, yetti modulli strategik boshqaruv hisobi tuzilmasi — strategik indikatorlar, ko'p yillik budget, rentabellik, investitsion tahlil, risk-monitoring, dashboard va strategik bilimlar bazasi modullaridan tashkil topgan tizim — NOTMning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash uchun yetarli metodologik asosni yaratadi.

Uchinchi, "risk indikator + moliyaviy ta'sir + ehtimoliy choralar" ko'rinishidagi risk blokini boshqaruv hisobiga kiritish NOTMlarda erta ogohlantirish tizimini shakllantirishga va strategik xavflarni oldindan boshqarishga imkon beradi.

² Muallif tomonidan tuzilgan.

To'rtinchidan, boshqaruv hisobi tizimida institutsional bilimlar bazasini shakllantirish va tarixiy analitik axborotni saqlash kelajakdagi strategik qarorlar sifatini oshiradi hamda muassasada boshqaruv madaniyatini rivojlantiradi.

Ushbu transformatsiya modeli nafaqat texnik, balki tashkiliy, madaniy va strategik o'zgarishlarni talab qiluvchi murakkab jarayondir. Transformatsiyaning muvaffaqiyati uchun eng muhim shartlar — rahbariyatning siyosiy irodasi, xodimlarning malakasini oshirish va axborot tizimlarining mosligi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdusalomova N.B. *Boshqaruv hisobi tizimida ichki nazorat va budjetlashtirish uslubiyatini takomillashtirish*: iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Toshkent moliya instituti, 2019. – 76 b.
2. Mamatkulov M.Sh. *Kommunal xizmat ko'rsatish tizimi korxonalarida boshqaruv hisobi metodologiyasini takomillashtirish*: iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: TDIU, 2021. – 64 b.
3. Maxsudov B.Y. *Boshqaruv hisobida budjetlashtirish metodologiyasini takomillashtirish*: iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: TMI, 2018. – 72 b.
4. Kostayev U.U. *Strategik boshqaruv hisobi metodologiyasini takomillashtirish*: iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Toshkent moliya instituti, 2020. – 69 b.
5. G'iyosov I.K. *Boshqaruv hisobini tashkil etish va samaradorligini oshirish yo'nalishlari*: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Namangan davlat universiteti, 2020. – 58 b.
6. Jumaniyozov I.B. *Korxonalarda xarajatlar va daromadlarning boshqaruv hisobi hamda tahlilini takomillashtirish*: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Farg'ona: Farg'ona politexnika instituti, 2021. – 60 b.
7. Kalonov M.B. *Korxonalarda daromadlar va xarajatlar hisobi hamda tahlili metodologiyasini takomillashtirish*: iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: TDIU, 2019. – 36 b.
8. Pardayeva Sh.A. *Xo'jalik subyektlarida moliyaviy natijalarning strategik boshqaruv hisobini takomillashtirish*: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: TMI, 2021. – 60 b.
9. Umirkulov B.B. *Mahsulot (ish, xizmat)lar sifatini ta'minlash xarajatlari hisobini takomillashtirish*: iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: TMI, 2020. – 57 b.
10. Ibragimov A.K., Xasanov B.A., Rizayev N.K. *Amaliy boshqaruv hisobi*. – Toshkent: Moliya, 2014. – 404 b.
11. Pardayev A.X., Pardayev B.X. *Boshqaruv hisobi*. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2008. – 252 b.
12. *Advanced Management Accounting*. – Pearson Education, 2019.
13. *Management and Cost Accounting*. – London: Cengage Learning, 2009.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>